

UGOM-CHOTQOL MILLIY TABIAT BOG'I HUDUDIDA JOYLASHGAN PSKOM DARYOSI SUV RESURSLARI HOLATIGA ANTROPOGEN OMILLARNING TA'SIRI

Quvatov A.Q.^{1,2}, Axmedov V.N.², Buxorov K.X.²

¹Alfraganus universiteti dotsenti (v.b.), Toshkent, O'zbekiston;

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230551>

Annotatsiya. Maqola Ugom-Chotqol milliy tabiat bog'i hududidan o'tuvchi Pskom daryosida 2023 yil kuz oylari davomida olib borilgan ixtiologik va ekologik ilmiy izlanishlar natijalari asosida olingan hisobot ma'lumotlari bo'yicha shakllantirilgan. Ilmiy kuzatishlar natijasida Pskom daryosi va uning irmoqlarida 5 ta baliq turi uchrase qayd qilingan. Hududda olib borilayotgan gidrotexnik amaliyotlarning holati baholangan.

Kalit so'zlar: pskom daryosi, irmoqlar, baliq turlari, noyob turlari, ekologik omillar.

Аннотация. Статья подготовлена по результатам ихтиологических и экологических научных исследований, проведенных осенью 2023 года на реке Пском, протекающей по территории Угом-Чаткольского национального природного парка. В результате научных наблюдений в реке Пском и ее притоках зафиксировано 5 видов рыб. Проведена оценка состояния гидротехнических работ в регионе.

Ключевые слова: река Пском, притоки, виды рыб, редкие виды, экологические факторы.

Abstract. The article was prepared based on the results of ichthyological and ecological scientific research conducted in the autumn of 2023 on the Pskom River, flowing through the territory of the Ugom-Chatkol National Nature Park. As a result of scientific observations, 5 species of fish were recorded in the Pskom River and its tributaries. An assessment of the state of hydraulic engineering works in the region was carried out.

Keywords: pskom River, tributaries, fish species, rare species, ecological factors.

Kirish.

Ixtiofauna to'g'risidagi ma'lumotlar butun suv ob'ektining holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Baliqlar mavjud bo'lgan daryolar, ko'llar va boshqa suv havzalarida baliqlarning uchramasligi shu ekotizimning ifloslanishi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir ekologik ahvoldan dalolat beradi.

Pskom daryosi – Toshkent viloyatining shimoliy qismida joylashgan daryo. Uzunligi 70 km [1], suv havzasining maydoni 2540 km² ni tashkil qiladi [2]. Suv manbai qor-muzliklardan iborat. Daryoning suv manbalari Qozog'iston va O'zbekiston hududidagi Talas, Alatov muzliklarida joylashgan bo'lib, u yerdan ikki daryo Maydantal va Oygaing daryolarining Pskom daryosiga quyilish joyidan boshlanadi. Yuqori oqimida daryo tor qoyali daradan oqib o'tadi, quyi oqimida dara sezilarli darajada kengayadi. Pskom daryosi 40 kilometrdan ko'proq masofada Pskom tizmasining etagida joylashgan keng Pskom vodiysidan oqib o'tadi. Pskom daryosi suvini Chorvoq suv omboriga quyadi, Chorvoq suv ombori hosil bo'lgunga qadar Pskom va Chotqol daryolarining quyilishidan Chirchiq daryosini hosil qilgan. Pskom daryosi bir nechta o'nlab

(mas: Onao'lgan soy, ixchan soy, Pskom soy va h.) tog' soylaridan oqib kelgan suvlardan shakllanadi. Daryoning suv miqdori hararotga bog'liq bo'lib, yoz oylarida hararotning keskin isib ketishi natijasida muzliklarning erishi daryo suv sathining oshib ketishiga olib keladi. Daryoning ayrim qismlarida tog' jinslarining qulashi oqibatida tabiiy ko'llar hosil bo'lishi ham mumkin.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Ilmiy va vizual ma'lumotlar yig'ish, dala sharoitida umum qabul qilingan usullar hamda ekologik tahlillar tashqi kuzatishlar orqali olib borildi. Kuzatishlar 2019 yilning bahor, yoz va 2023 yilning kuz oylari davomida o'tkazildi.

Ixtiologik materiallarni, jumladan mayda baliqlarni, qirg'oq bo'yidan yig'ib olish, to'plash uchun mayda katakli uzunligi 5 metr bo'lgan maxsus tayyorlangan, to'rlari ipak tolasidan to'qilgan, tutgich Bredendan, bundan tashqari uzunligi 1 metr, diametri 80-100 sm bo'lgan baliq tutgich sachoklari hamda daryo va soylarning suvi tez oqadigan, chuqurligi 0,5-1 metr bo'lgan joylaridan baliq yig'ish uchun mo'ljallangan, 1m² yuzadan iborat bo'lgan, to'r kataklari 0.4-0,5 sm bo'lgan, to'r maxsus tayyorlangan kvadrat shaklli temir karkasga birlashtirilgan maxsus ov qurollari yordamida hayvonlarni tabiatdan ajratib olmagan holda amalga oshirildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi:

Ilmiy kuzatishlar. Olib borilgan ixtiologik kuzatishlar davomida Pskom daryosi suvining hararoti 8-10°C, suvi tiniq, oqim tezligi yuqoriligi, katta harsang toshlarga urilib oqishi kuzatildi. Ixtiologik nazorat ovlari oldindan belgilib olingan 12 ta nuqtada o'tkazildi. Adabiyot ma'lumotlari tahlil qilinganda, Pskom daryosi ixtiofaunasini kompleks o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmaganligini, faqat Chotqol qo'riqxonasi hududidagi daryo va soylarda jumladan, Chotqol va Maydantol daryolari va ularning irmoqlarida tarqalgan baliq turlari bo'yicha izlanishlar U.T. Mirzaevning ilmiy ishlarida keltirib o'tiladi [3]. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, Pskom daryosi va uning asosiy irmoqlari (soylar) geomorfologik jihatdan Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi hududida joylashgan suv ob'ektlari hisoblanadi. Bundan tashqari, A.Q. Quvatovning [4] ma'lumotlarida keltirilishicha: Chirchiq daryosining yuqori qismi – tog' oqimi zonasi asosan tog' sharoitlarida yashaydigan *Schizothorax eurystomus*, *Gymnodptychus dybowskii*, *Triplophysa elegans*, *Glyptosternon oschanini*, *Cottus jaxartensis* kabi turlar tarqalganligi ko'rsatib o'tilgan.

Biz olib borgan ixtiologik kuzatishlar natijasida Pskom daryosi va uning irmoqlarida quyidagi baliq turlari uchrashi qayd etildi (jadval).

Pskom daryosi va uning irmoqlarida tarqalgan baliqlar ixtiofaunasining turlar tarkibi

№	Turlar	Mahalliy turlar	Begona turlar	Endemik turlar	Muhofaza holati (O‘zR QK)
Cyprinidae – Karplar oilasi					
1	<i>Gymnodptychus dybowskii</i> (Kessler, 1874)	+	-	-	-
2	<i>Schizothorax eurystomus</i> (Kessler, 1872)	-	-	+	-
Balitoridae – Eshvoylar oilasi					
3	<i>Triplophysa dorsalis</i> (Kessler, 1872)	-	-	+	-
Cottidae – Toshbuqabaliqlar oilasi					
4	<i>Cottus jaxartensis</i> (Berg, 1916)	-	-	+	+
Gobiidae – Buqabaliqlar oilasi					
5	<i>Rhinogobius brunneus</i> (Temminck et Schlegel, 1845)	-	+	-	-

Izoh: Bu yerda O‘zR QK – O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi” 2019 y (oxirgi nashri).

Ekologik kuzatishlar. Oxirgi 3-4 yillikda Ugom-Chotqol Milliy tabiat hudadida joylashgan Pskom daryosida bir nechta Hidroelektr stantsiyasini bunyod etish uchun daryoning o‘rta va quyi oqimlarida turli-xil masofalarda bir nechta to‘g‘onlar qurilmoqda (rasm).

Rasm. Pskom daryosi o‘zanida damba qurilishi va suvni tunel orqali o‘tkazilish joyi.

Daryo yoki soylar u yerning hayvonot olamining jumladan baliqlar uchun ham tabiiy yashash muhiti hisoblanadi. U yerda to‘g‘onlar, inshootlar qurilishi yoki turli-xil antropogen ta’sirlar uning fauna va flora olamiga o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Misol uchun, daryoda tarqalgan baliqlar yilning turli vaqtlarida ko‘payish, oziqlanish, sayr qilish kabi tabiiy jarayonlari natijasida suv muhitida cheksiz masofada harakatlanadi. Turli-xil antropogen jumladan to‘g‘onlarning qurilishi natijasida ularning ushbu tabiiy jarayonlari izdan chiqishi mumkin. To‘g‘on qurilishi u yerda suvning to‘planishiga ya’ni suv omborining hosil bo‘lishiga olib keladi. Ya’ni to‘g‘onning yuqorisida tarqalgan baliqlar (*Triplophysa dorsalis*, *Cottus jaxartensis*, *Gymnodptychus dybowskii*) suv omborlarida ma’lum muddat yashashi mumkin. Chunki ular asosan suvi sovuq va doim oqib turadigan daryo va soylarga hos turlardir. Baliq turlari to‘g‘onlardan turli-xil ta’sirlar natijasida yuqoridan pastki tomonga o‘tishi mumkin ammo to‘g‘ondan yuqoriga o‘tishida muommolarda duch kelishi ehtimoli mavjud.

Xulosa. Shunday qilib, ilmiy izlanishlar davomida kuzatilishicha Pskom daryosi o‘zanida bunyod etilayotgan inshootlar yuqori darajada ilmiy va amaliy jihatdan aniq belgilab olingan reja asosida olib borilayotganligini ko‘rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi U harfi. – Toshkent, 2013. – B. 466.
2. Рысбеков Ю.Х. [Transgranichnye problemy Chirchik-Axagaranskogo basseyna. Nauchno-informatsionnyy Sentr Mejsosudarstvennoy Koordinatsionnoy Vodoxozyaystvennoy Komissii Sentralnoy Azii, Tashkent, Uzbekistan.](#) Data obrasheniya: 14 yanvarya 2020. (*rus tilida*).
3. Mirzaev U.T. Ekologiya rtyb Chatkalskogo zapovednika // Trudy zapovednikov Uzbekistana, Выр. 3. – Tashkent, 2001. – S. 56-62. (*rus tilida*).
4. Quvatov A.Q. Chirchiq daryosi suv havzalarining ixtiofaunasi: Biol. Fan. B. Fal. Dok (PhD) diss. Avtoreferati. – Toshkent, 2022. – 20 b.